

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

TURLI TIKUV MASHINALARIDA CHOKLASHDA PARALLEL SAKROVCHI IGNALARNING MATEMATIK MODELI

Mamatqulova Saida Raxmatovna

Yengil sanoat texnologiyalari kafedrasasi assistenti,

Farg`ona politexnika instituti,

E-mail: saida.mamatqulova.1989@gmail.com

Annotatsiya: Taklif etilayotgan tikuv-trikotaj sanoatida, trikotaj matolaridan tayyorlangan erkaklar vetrovkasi, bolalar polo ko'ylagi, hamda, futbolka mahsulotlarni tikish va choklashda, elastikli xususiyati yuqori bo'lgan materiallarni choklari sifatli mustahkam bo'lishida, parallel sakrovchi ignalarning roli katta ahamiyatga egadir.

Bunday parallel ignali tikuv mashinalarini tadbiq etish natijasida respublikamizda import o'rnini bosa oladigan arzon va raqobatbardosh trikotaj matolardan tayyorlangan maxsulot ishlab chiqarish bilan bir vaqtda tikuv-trikotaj sanoatida, foydalanish imkoniyati tikuv texnologiyalariga yangi qadam bo'ladi.

Kalit so'zlar: integral-differensial, fizik-matematik model, parallel ignalar, tikuv mashinasi, tayyor mato

MATHEMATICAL MODEL OF PARALLEL JUMPING NEEDLES IN SEWING MACHINES

Mamatqulova Saida Raxmatovna

Assistant of the Department of Light Industrial Technologies,

Fergana Polytechnic Institute,

E-mail: saida.mamatqulova.1989@gmail.com

Abstract: In the proposed sewing-knitting industry, in the sewing and stitching of men's windbreakers, children's polo shirts, and t-shirts made of knitted fabrics, the role of parallel knitting needles is of great importance in the quality and durability of seams of materials with high elastic properties. .

As a result of the implementation of such parallel needle sewing machines, the possibility of using them in the sewing-knitting industry will be a new step in sewing technologies, along with the production of products made of cheap and competitive knitted fabrics that can replace imports in our republic.

Key words: integral-differential, physical-mathematical model, parallel needles, sewing machine, finished fabric

Kirish. Elastikli xususiyati yuqori bo‘lgan materiallarni tikishda sifatli tikilish va nuqsonsiz choklash uchun mavjud mashinaning vaqt birligida harakat mexanizimini konstruksiyasini takomillashtirish orqali ham erishish mumkin. Mavjud mashinada parallel ignalar oyoqning ko‘tarish balandligi 5-13 mm gacha, tikuv uzunligi 5 mm, parallel ignalar soni bitta, iplar soni ikkita bo‘lib. avtomatik ravishda ishlaydi.

Buning uchun tajriba o‘tkazish maqsadida Jack A4 B-C tikuv mashinasining tezligi 6000 rpm, ignalar orasidagi masofa 5,6 (6,4) mm, tikuv uzunligi 4,4 mm, oyoq ko‘tarish 5 mm. Joylashtiruvchi o‘rnatilgan doimiy servomotor, doimiy o‘zgaruvchan tezlikni boshqarish qulay bo‘lib, mexanik tikuv mashinasi tashqi va yashirin, ichki shikastlanishlarsiz har qanday matolarni tikish va choklash eng yaxshi va sifatli sanoat tikuv mashinasi tanlab olindi. (1-rasmga qarang)

Tikuv-trikotaj sanoatida parallel sakrovchi ignalarning choklashdagi nuqsonli bo‘lish yoki bo‘lmaslik muammosini xal qilishning asosiy manbasi raqobatbardosh zamonaviy matematik usullar hamda kompyuter texnologiyalardan foydalanishdir. Yangi texnologiyalarni qo‘llash natijasida jahon bozorida yuqori sifatli, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish tikuv-trikotaj sanoatining eng muhim vazifasidir [1].

1-rasm. JACK A4 B-C tikuv mashinasi mexanizimning ichki sxemasi

1. Mashinani harakatga keltiruvchi mexanizim bosh valik. Harakat yo‘nalishi.

2. Ilgarilanma harakat va moki iplarini harakatga keltiruvchi konussimon silindr mexanizimi.

3. Tikuv mashinasi harakatida choklashni amalga oshiruvchi parallel ignalarning sakrash mexanizimi.

4. Trikotaj matolarning choklashdagi ilgarilanma harakat mexanizimi. Harakat yo'nalishi.

Tikuv-trikotaj sanoatida parallel sakrovchi ignalarning choklashdagi nuqsonli bo'lish yoki bo'lmaslik muammosini xal qilishning asosiy manbasi raqobatbardosh zamonaviy matematik usullar hamda kompyuter texnologiyalardan foydalanishdir. Yangi texnologiyalarni qo'llash natijasida jahon bozorida yuqori sifatli, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish tikuv-trikotaj sanoatining eng muhim vazifasidir [1].

Shuningdek tikuv mashinasi bosh valigidagi aylanma harakat kuch ta'sirida paralel harakatlanayotgan ignalarni sakrashini moddiy nuqta deb olib, uning differensial tenglamasini integralasak. F kuchi ta'sirida harakatlanuvchi m massali ignaning moddiy nuqta uchun koordinata ko'rinishidagi nuqtaning harakat tenglamalarini aniqlaymiz. Tuzilgan fizik-matematik modellar yechimlaridan foydalanib choklash grafiklarini tasvirlanadi.

Bu yerda bizga ma'lumki F kuch vaqtga bog'liq, kuch nuqtaning fazodagi ignalarning holatiga bog'liq, kuch nuqtaning tezligiga ya'ni materiallarni choklashda ignalardan qoladigan teshikchalar harakatiga bog'liq.

Massasi m bo'lgan ignalar majburiy kuch ta'siri ostida T vaqt birligidagi harakatini quyidagi vector kuch formula bilan ifodalasak.

$$\vec{F} = \bar{i}b_1 \cos \alpha t + \bar{j}b_2 v_y + \bar{k}b_3 z \quad (1)$$

Bu erda b_1, b_2, b_3 boshlang'ich holatdagi ba'zi doimiy koeffitsientlar

$$x_0 = 0, y_0 = 0, z_0 \neq 0,$$

$$v_{x_0} = 0, v_{y_0} \neq 0, v_{z_0} = 0$$

Nuqtaning harakat tenglamalarini koordinata shaklida aniqlash kerak bo'ladi.

Buning uchun dekart koordinatalar o'qlariga T vaqt birligida sakrovchi ignalar qoldirgan eskizlarini proyeksiyasi, shu nuqtalar uchun differensial tenglamalar sistemasi tuzamiz

$$\begin{cases} m \frac{d^2 x}{dt^2} = a_1 \cos \alpha t \\ m \frac{d^2 y}{dt^2} = a_2 v_y \\ m \frac{d^2 z}{dt^2} = a_3 z \end{cases} \quad (2)$$

(2) differensial tenglamalar sistemaning birinchi tenglamasini ikkita birinchi tartibli tenglama sifatida ifodalansa quyidagi (3) tenglama kelib chiqadi

$$\begin{cases} m \frac{dv_x}{dt} = a_1 \cos \alpha t \\ \frac{dx}{dt} = v_x \end{cases} \quad (3)$$

(3) tenglamalar sistemasidagi birinchi tenglama ikkita o'zgaruvchili tenglama bo'lgani uchun tezlikning x o'qiga va T vaqtga proyeksiyasi bo'yicha o'zgaruvchilarni ajratib olamiz. Ya'ni

$$mdv_x = a_1 \cos \alpha t dt \quad (4)$$

(4) tenglamani integrallab yuboramiz va (5) tenglama hosil qilamiz.

$$\int mdv_x = \int a_1 \cos \alpha t dt \quad (5)$$

$$v_x = \frac{a_1}{m\alpha} \sin \alpha t + C_1 \quad (6)$$

(3) differensial tenglamalar sistemasidan ikkinchi tenglamasini o'ng tomonidagi ifodaga (6) tenglamani o'ng tomonini tenglab X o'qiga proyeksiyasining vaqtga bog'liqlik. Tenglamani hosil qilamiz.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{a_1}{m\alpha} \sin \alpha t + C_1 \quad (7)$$

(7) tenglamani o'zgaruvchilarini ajratib integrallab yuborsak natijada tenglamani yechimini aniqlaymiz

$$dx = \left(\frac{a_1}{m\alpha} \sin \alpha t + C_1 \right) dt \Rightarrow X = -\frac{a_1}{m\alpha^2} \cos \alpha t + C_1 t + C_2 \quad (8)$$

C_1 va C_2 o'zgaruvchilarni dastlabki shartlar asosida aniqlaymiz. (8) ifodaga X o'qi koordinatasining $t=0$ qiymatini qo'yib, C_2 ni hisoblaymiz.

$$0 = -\frac{a_1}{m\alpha^2} \cos \alpha 0 + C_1 0 + C_2 \quad \text{bundan} \quad C_2 = \frac{a_1}{m\alpha^2}$$

C_1 ni $t=0$ dagi v_x (6) tenglamadan aniqlaymiz $0 = \frac{a_1}{m\alpha} \sin \alpha 0 + C_1$

demak, $C_1 = 0$. Shunday qilib, (2) tenglamalar sistemaning birinchi

tenglamasining yechimi quyidagi ko'rinishga ega $x = -\frac{a_1}{ma^2} \cos \alpha t + \frac{a_1}{ma^2}$

(2) tenglamalar sistemaning ikkinchi tenglamasi ham ikkita tenglama shaklida ifodalandi

$$\begin{cases} m \frac{dv_y}{dt} = a_2 v_y \\ \frac{dy}{dt} = v_y \end{cases} \quad (9)$$

Birinchi tenglamadagi o'zgaruvchilarni ajratib, integrallab yuboramiz.

$m \frac{dv_y}{dt} = a_2 v_y \Rightarrow \ln v_y = \frac{a_2}{m} t + \ln C_3$ bundan V_y ni topamiz

(9) tenglamaning ikkinchi tengligini o'ng tomoniga olib borib qo'yamiz

$$\frac{dy}{dt} = C_3 e^{\frac{a_2 t}{m}}$$

tenglamani o'zgaruvchilarini ajratib, integrallab yuborsak

$$y = C_3 \frac{m}{a_2} e^{\frac{a_2 t}{m}} + c_4 \quad y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \cos kx + c_4 \sin nx$$

yechimga ega bo'lamiz. C_3 va C_4 o'zgaruvchilarni dastlabki shartlar bilan aniqlanadi.

Yuqoridagi differensial tenglamalar sistemasining yechimlarini, bigalikda tasvirini matkad, geogebra ta'minot dasturi yordamida ko'rilsa ignalarni sakrashi natijasida quyidagi grafiklar hosil qilinadi.

$K=n=6$ $c_1=c_2=0$ $C_3=1, C_4=1$ Silindirsimon valni aylanish tezligi 3000 ayl/daq bo'lganda paralel ignalarning sakrashidan hosil bo'lgan orqa tomon chok grafigi ko'rinishi. Sakrash oralig'i 6-6.5 mm ga teng. Tasvirdan shuni ko'rish mumkinki choklar orasidagi masofa qisman uzoqlashi nuqsonsi lekin chok mustahkamligi yuqori emas. Elastiklik xususiyati yuqori bo'lgan mato uchun bunday choklash matoni tirishib qolish imkoniyatini beradi

$K=4.4$, $n=4.4$ $C_1=C_2=0$, $C_3=C_4=1$ silindirsimon valni aylanish tezligi 3000 ayl/daq bo'lganda paralel ignalarning sakrashidan hosil bo'lgan orqa tomon choki grafik ko'rinishi. Sakrash oralig'i 2-2.5. mm ga teng. Tasvirdan shuni ko'rish mumkinki dastlabki harakatdagi choklashda nuqson bilan boshlansada, tikuvning qolgan qismida choklar orasidagi masofa qisqa nuqsonsiz chok mustahkamligi yuqori. Elastiklik xususiyati yuqori bo'lgan mato uchun bunday choklash matoni tirishib qolishga imkoniyat beramadi. Chok tekis va chiroyli ko'rinishga ega.

$K=n=5$ $c_1=c_2=0$, $C_3=C_4=1$ Silindirsimon valni aylanish tezligi 3000 ayl/daq bo'lganda paralel ignalarning sakrashidan hosil bo'lgan orqa tomon chok grafigi ko'rinishi sakrash oralig'i 4-4.5 mm ga teng. Tasvirdan shuni ko'rish mumkinki choklar orasidagi masofa o'rtacha nuqsonsiz chok mustahkamligi yuqori. Elastiklik xususiyati yuqori bo'lgan mato uchun bunday choklash matoni tirishib qolishga imkoniyat beramadi. Chok tekis va chiroyli ko'rinishga ega.

Xulosa.

Tikuv vaqtida bosh silindirsimon valning aylanishi tezligi 4000 ayl/daq va undan yuqori bo'lganda paralel ignalarning sakrash oralig'i 2-2.5mm, 4-4.5mm, 5-5.5 mm bo'lganda silindrsimon valning tezligi hisobiga ilgarilanma vektorial harakat tezlashadi. Natijada tikuv mashinasida choklangan trikotaj matoning choklarida nuqsonlar soni ortib iplarning uzulishlari ortib boradi. Bu esa tikuv mashinasida choklangan matolarning nuqsonini ortishi bilan sifatsiz choklar nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

Adabiyotlar

1. N.T.Ismailov*, A.Rakhmonov. Deformation of reinforced yarn Technical science and innovation. 2023. Special edition.pp.94-99.
2. Хомяков Е.С. Теория кручения и деформации текстильной пряжи послыной структуры/ Е.С.Хомяков, А.К. Наумов//Изв. вузов. Технология текстильной промышленности: Иваново, ИГТА, № 4 (340), – 2012. – с. 64–67.

3. И.И.Мигушов.Механика текстильной нити и ткани.М.Легкая индустрия 1980 г. С.130-137.
4. Исмаилов Н.Т., Ҳ Т Бобожонов. Выбор параметров крутки армированной пряжи// Универсум: Технические науки: электрон. научн. журн. Сентябрь 2022. № 9 (102). г. Москва. с 29-32.
5. Dissertatsiya N. T. Ismailov “Chirmoviqsimon ip ishlab chiqarish texnologiyasi” Namangan 2023 yil
6. Исмаилов Н.Т. Математический модел расчета деформационных протсессов технологии текстильных оболочек "Экономика и сотсиум" №10(77) 2020. с. 508-517.
7. Tursunova, X.Sh., Mamatqulova Saida Rahmatovna. (2020). Ayollar paltosi uchun gazlamalar taxlili. 3 rd international congress of the human and social science researches (itobiad).
8. Raxmatovna.M.S.(2022). Analysis of women’s clothes sewing-a study to develop a norm of time spent on the technological process of knitting production. International Journal of Advance Scientific Research.2(03).16-21.
9. Raxmatovna.M.S.(2022).Research on the development of norms of time spend on the technological process of sewing and knitting production; basic raw materials, their composition and properties.Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(03), 28-32. ISSN:2776-0987, Volume3, Issue5,May,2022.7
10. Raxmatovna.M.S.(2021).The description of perspective fashion trends in men’s clothing.Innovative Technological:Methodical Research Journal,2(10),15-20.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.